

ВЕБ САЙТ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА «ДІАЛОГИ ПРО ВИХОВАННЯ»

Штефан М.В.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: shtefan.maris@gmail.com

Борисенко Н.О.

кандидат педагогічних наук, доцент
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: prorector_borysenko@hnpu.edu.ua

Доценко С.О.

доктор педагогічних наук, професор
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: vetlana.dotsenko@hnpu.edu.ua

Сучасна освіта характеризується інтенсивним проникненням цифрових застосунків в усі аспекти освітнього процесу і самоосвіти, професійного і особистісного зростання. Дистанційна освіта стала не лише вимушеним трендом, наслідком трансформацій у зв'язку з пандемією і провадженням воєнного стану в Україні. Дистанційна освіта стає усе затребуванішою, оскільки у цьому напрямку працює уся світова спільнота, істотні зрушення щодо забезпечення якості освіти у дистанційному форматі зроблено у національному контенті.

Імідж сучасного педагогічного працівника, дослідника апріорі містить важливий складник: персональна сторінка, блог тощо. Розглянемо стисло потенційні можливості веб сайту педагога-дослідника на прикладі розробки Марини Штефан [2], здобувачки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, освітньо-наукова програма 011 Освітні, педагогічні науки, кафедра освітології та інноваційної педагогіки [1] Харківського національного

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, науковий керівник – професор В.В. Ворожбіт-Горбатюк.

Варто наголосити, що в ХНПУ імені Г.С. Сковороди зміст ОНП та індивідуальний план здобувача формуються таким чином, щоб здобувач максимально реалізував свої пізнавальні та академічні прагнення, ще під час навчання продемонстрував прогрес в опануванні інноваційними методами дослідження та освітніми технологіями[1].

Не заглиблюючись в типологію сучасного іміджування у галузі освітніх, педагогічних наук, стисло представимо приклад реалізації ініціативи. Веб сайт, персональна сторінка в соціальних мережах, професійний блог педагога-дослідника розкриває ключові світоглядні позиції автора і перспективні професійні пропозиції. Це виразно прослідковується в назві «Діалоги про виховання» [2]. Назва веб сайту має бути лаконічною, тематичною, нести світоглядний, аксіологічний аспект. В наведеному прикладі маємо змогу спостерігати, що автор акцент робить на демократичних європейських цінностях, відкритості дослідження і уваги до інформації.

В комунікуванні і творенні медійного образу на сторінці «Діалоги про виховання» [2] представлено практику застосування правила шести слів. Автор сайту відкрита для спілкування і дослідницької співпраці за напрямками:

- ❖ методичні розробки для освітян і батьків дітей,
- ❖ творчі соціально вартісні проекти,
- ❖ наукові напрацювання,
- ❖ соціальна активність, самоосвіта [2].

Інформацію на веб сайті [2] структуровано таким чином, щоб відвідувач не втомлювався від перенасичення інформацією, а сам зробив вибір за конкретним напрямом: чи отримав корисні матеріали, чи розширив поле пошукової діяльності в мережевому просторі за запропонованими посиланнями.

Це цілком узгоджується із сучасною медійною культурою. Звісно, розроблено презентовану сторінку з потенціалом. Перспективою оновлення

географії сайту бачиться через створення каналу взаємодії і співпраці на злободенні соціально значимі теми, використання технік медійної критики. Також вартим уваги є синтезування сторінки веб сайту з профілями в Google Scholar, Publons, Web of Science.

Виразним, на наш погляд, є використаний прийом трансляції дзеркального іміджування «Моя антикрихість» [2]. Досить ефектно презентовано концепт бажаного іміджу через зміст активної комірки «Освіта та досвід» [2].

До перспектив подальшого розроблення презентованого сайту можна віднести наступні пропозиції:

Використання культурних маркерів образу педагога-дослідника через синтез корпоративного і множинного видів іміджу. Сучасний педагог-дослідник впізнаваний також завдяки репутації, успіхам, стабільності організації, в якій здійснює навчальну, дослідницьку, професійну діяльність.

Цікаво на веб сторінці презентувати історії зворотного зв'язку і життя проєктів, професійних ініціатив після завершення таких. Можна також відобразити елементи нетворкінгу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кафедра освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. URL : <https://www.kaf-pedagogy-hnpu.com/>
2. Діалоги про виховання. Персональна сторінка Марини Штефан. URL : <http://dialog2020.tilda.ws/>